

FARHOD OBRAZIDA NAVOIY AKSI

Mahina Axrorova

SamDU Pedagogika ta'limi fakulteti o'qituvchisi.

Ruxsiya Qo'chqorova

SamDU Pedagogika ta'limi fakulteti talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Navoiyning "Komil inson" tushunchasi, asl "Komil inson" kim ekanligi haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Bundan tashqari Navoiy asarlarining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Komil inson, obraz, rol, g'avvos, mohiyat.

Аннотация: В данной статье рассматривается концепция Навои «Идеального мужчины», который является настоящим «Идеальным мужчиной». Кроме того, обсуждается роль произведений Навои в воспитании молодежи.

Ключевые слова: Совершенный человек, образ, роль, водолаз, сущность.

Annotation: In this article, Navoi's the concept of "perfect person" and opinions about who is "perfect person" are discussed. It will be mentioned about the role of Navoi's works in the education of youth.

Key words: Perfect person, image, role, gaydos, essence.

Navoiyni anglamoq, o'zlikni anglamoq demakdir. Bu gap mazmunida bir qancha ma'nolar yo'g'irilgan. Xususan, Navoiy asarlarini o'qish o'zlikni anglashga bo'lgan xohish va istakdir. Bu buyuk zot asarlari bilan nafaqat zamondoshlari balki bugungi avlodlarining ham hayotida mukammal o'ringa ega. Alisher Navoiy asarlari insonni har tomonlama tarbiyalaydi. Ayniqsa, yoshlar tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadi. Ularda insonparvarlik, vatanga bo'lgan muhabbat, ota-onaga bo'lgan hurmat va shu kabi yuksak fazilatlarni shakllantiradi. Alisher Navoiy asarlarini hech ikkilanmasdan har qanday yoshdagi o'quvchi uchun tavsiya etish mumkin. Chunki, uning asarlari barchaga birdek yoqadigan asarlar sirasiga kiradi.

"Xamsa" dostoni Navoiy uchun an'ana edi. "Xamsa" yozishni ozarbayjonlik ulug' shoir Nizomiy Ganjaviy boshlab bergan. U 1170–1204-yillar oralig'ida birin-ketin 5 ta doston yaratdi. Bu dostonlar shoirning vafotidan keyin yaxlit bir to'plam holiga keltirilib „Panj ganj“ („Besh xazina“) deb nomlandi va keyinchalik „Xamsa“ nomi bilan mashhur bo'ldi. Nizomiy Ganjaviy „Maxzan ul-asror“, "Xusrav va Shirin“, „Layli va Majnun“, „Haft paykar“, „Iskandarnoma“ dostonlarini yozgan. Nizomiy beshligi yaratilgandan keyin oradan bir asr vaqt o'tib, Xusrav Dehlaviy (1253–1325) unga javob yozdi va shu bilan xamsanavislik an'anasini boshlab berdi. Uning 1299–1302-yillarda yozilib, Alouddin Xiljiyga bag'ishlangan „Xamsa“si

quyidagi dostonlardan iborat: „Matla’ ul-anvor“ („Nurlarning chiqish joyi“), „Shirin va Xusrav“, „Majnun va Layli“, „Oyinai Iskandariy“ („Iskandar ko‘zgusi“), „Hasht behisht“ („Sakkiz jannat“). Xusrav Dehlaviy Nizomiy dostonlarining shakli va syujeti, obrazlar tizimini asosan saqlagan holda, ularni o‘ziga xos talqin etdi va yangi mazmun bilan boyitdi.

Shu tariqa Xamsanavislik an‘anasi paydo bo‘ldi va „Xamsa“ yozish shartlari belgilandi. Ular quyidagilar:

- 5 ta doston tashkil topishi
- Birinchi doston pand-nasihati ruhida tarbiyaviy-axloqiy masalalarga bag‘ishlanishi
- Ikkinchi doston Xusrav va Shirin mojarolariga atalishi
- Uchinchi doston Layli va Majnun muhabbatini asos qilib olishi
- To‘rtinchi doston Bahromshohga bag‘ishlanishi
- Beshinchi doston Iskandar haqida yozilishi shart

Alisher Navoiy ham shu an‘anani davom etdi, ammo u „Husrav va Shirin“ dostonidagi bosh rolga Husravni emas, Farhodni tanlaydi. Navoiy shohlik bilan muhabbat to‘g‘ri kelmaydi deydi va o‘zining dostonida Farhodni bosh obrazga tanlaydi. Bu to‘g‘rida o‘zi „Farhod va Shirin“ dostonida quyidagicha yozadi:

Nizomiy dedi, Xusrav bo‘ldi rayrav,
Agar ul shoh edi, bu erdi xusrav.

Tanosub topib ul ikki yagona,
Dedilar borcha Xusravdin fasona.

Meni mahzung‘akim ishq etti bedod,
Solib g‘am tog‘ida andoqki Farhod.

Munosibdur agar tortib navoni,
Desam Farhodi mahzun dostoni.⁷²

Biz bilamizki, Alisher Navoiy „Xamsa“chilikda birinchi bo‘lib, Farhod obrazini komil inson tasvirida gavdalantirdi. Ungacha bo‘lgan Xamsanavislar dostonida Farhod obraziga uncha katta e‘tibor qaratilmagan edi. Xo‘sh, Alisher Navoiy nega aynan Farhod obrazini bosh rolga, to‘g‘rirog‘i "Komil inson" darajasiga chiqardi? Bu savolga bir qaraganda javob berish mushkuldek tuyuladi. Ammo ushbu savolga javob topish uchun Xamsaning ushbu "Farhod va Shirin" dostonini o‘qib chiqish lozim. Nafaqat ushbu dostonni, balki boshqa dostonlarni ham tushunib, anglab o‘qish muhim.

⁷² Alisher Navoiy. MAT, 20 jildlik. 8-jild. –T.: "Fan", 2017. 118-b., 32-33-bet.

Farhodning "Komil inson"ligidan dalolat beruvchi eng birinchi sabablaridan biri, unga yaxshi ism berilishi. Xalqimizda bejizga farzandga yaxshi ism qo'yish ota-ona uchun farz hisoblanmaydi. Buning ham o'ziga yarasha qonun-qoidalari mavjud. Buni Chin xoqonining ushbu otalik mas'uliyatidan ham ko'rsak bo'ladi.

"Shodligi ichiga sig'magan podsho farzandiga yaxshi bir ism qo'ymoqchi bo'ldi. Chaqaloqning yuzida "farri shohiy", ya'ni shohlik nuri porlab turardi. Bu nur soyasi ostida esa himmat, iqbol hamda davlat o'rin olgan edi. Shoh "far" so'ziga himmat, iqbol va davlat so'zlarining bosh harflarini qo'shgan edi, Farhod ismi hosil bo'ldi. Bolani ana shu ism bilan atadilar-da, ipak matolarga o'rab, beshikka beladilar".⁷³

Bundan ko'rinadiki, Farhodning "Komil inson"ligi uning ismida ham aks etgan. Umuman olganda, Farhod bu komillikni katta bo'lgan sari mustahkamlab, uni yuksaltirib bordi. Buni uning hayoti davomida qilgan ishlari-yu, egallagan bilimlaridan bilib olsak ham bo'ladi.

Biz "Komil inson" to'g'risida, ya'ni Farhod haqida so'zlayapmiz-u, asli ushbu obrazga bunday yuksak tuyg'ularni singdirgan, ta'rif etgan buyuk "Komil inson" haqida hali so'z ochmadik. Asli har qanday shoir ham, yozuvchi ham o'z ichki olami, qalbi, hissiyotlaridan kelib chiqib asar yaratadi. Bundan anglashiladiki, Farhoddagi komillik alomatlari Alisher Navoiyning o'zida mujassamlashgan hamda tarkib topgan. Xususan, dostonidagi har bir holat, vaziyatda Navoiyning yuksak odamiyligi namoyon bo'ladi. Demakki, asl "Komil inson" Farhod emas balki Navoiydir. Bu gaplar bilan Farhodni komil inson emas deyishdan yiroqmiz albatta. Lekin haqiqiy o'quvchi har qanday asarni o'qiganda uning tub mohiyatini, mazmunini anglab yetadi. Shuningdek, Farhod va Shirin dostonidagi "Farhod" obrazi ham asli Navoiy qalbi, Navoiy ruhiyati edi. Asl g'avvos Navoiy hazratlari edi.

Xulosa qilib aytganda, qanday asar bo'lishidan qat'i nazar, uni tub mohiyatini anglab, inson o'zi uchun kerakli bo'lgan ma'naviy ozuqani ola bilmoq lozim. Xususan, Xamsadagi besh dostonni o'qigan, anglab tushungan o'quvchining ma'naviy boyligi oshadi. Nafaqat ma'naviy-marifiy, balki diniy ma'lumotlarni ham yaxshigina egallaydi. Alisher Navoiy ham Bahouddin Naqshband va Abdurahmon Jomiyni, garchi Xusrav Dehlaviy kabi payg'ambar davomchisi deb atamasa-da, lekin ularni "murshidi ofoq" "koshifi asrori iloh" barcha ishlardan xabardor karomatli va pok niyatli zotlar sifatida ta'rif-tavsif etadi. Bundan ko'rinadiki, Navoiy faqatgina yozuvchi emas, balki diniy ta'limotga ham ega buyuk bir shaxsdir. Navoiyning barcha asarlari insonni ma'nan boyitadi, ruhan poklaydi. Navoiyni qancha o'rgansa, shuncha oz. Navoiy asarlarining bugungi kun yoshlar tarbiyasida ham o'rni beqiyos. Hattoki, boshlang'ich sinflar uchun ham mo'ljallangan rivoyatlari, ular ongida

⁷³ Xamsa / Alisher Navoiy. Qisqartirib nashrga tayyorlovchi A.Hojiahmedov; mas'ul muharrir V.Rahmonov. T..
Yoshlar matbuoti, 2023. 106-bet.

insonparvarlik, odamiylik kabi yuksak tuyg‘ularni shakllantirishda yo‘lchi chiroq bo‘lib xizmat qilmoqda desak mubolag‘a qilmagan bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibrohim Haqqul. Navoiy she‘riyatida komil inson mavzui // Alisher Navoiyning ijodiy merosi va uning jahonshumul ahamiyati. - Toshkent-Navoiy: Fan, 2001.
2. Navoiyning ijod olami.- Toshkent: Fan, 2001. 198 b.
3. Navoiy va ijod saboqlari. – Toshkent: Fan, 1981. 157 b.
4. Navoiy va adabiy ta’sir masalalari. – Toshkent: Fan, 1968. 351 b.
5. Muhiddinov M. Komil inson – adabiyot ideali. – Toshkent: Ma’naviyat, 2015. – B.230.
6. Alisher Navoiy. MAT, 20 jildlik. 3-jild. –T.: “Fan”, 2017. 550-b.
7. Alisher Navoiy. MAT, 20 jildlik. 7-jild. –T.: “Fan”, 2017. 118-b
8. Alisher Navoiy. MAT, 20 jildlik. 8-jild. –T.: “Fan”, 2017. 118-b
9. Alisher Navoiy. MAT, 20 jildlik. 5-jild. –T.: “Fan”, 2017. 493-b.
10. Alisher Navoiy. MAT, 20 jildlik. 5-jild. –T.: “Fan”, 2018. 599-b.
11. Shodiyev Fakhridin Teshayevich. Alisher navoi’s interpretation of global ideas on human perfection. Doi: 10.5958/2249-7137.2021.02536.2.